

CHIQINDI NEFT MAHSULOTLARINI TOZALOVCHI ADSORBENT OLISHNING TEXNOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570256>

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich

Navoiy davlat pedagogika instituti

Dotsenti

Karimova Anora Saloxiddin qizi,

Raxmonova Xolida Qaxorovna

Navoiy davlat pedagogika instituti

magistrlari

Oqartuvchi xossasini namoyon qiladigan gillar kukunlarini faollash uchun kislotalar har doim ham bir xil ta'sir ko'rsatmaydi. Tabiiy shakldagi yuqori oqartuvchi xususiyatlarga ega bo'lgan gil kukunlari kislota bilan ishlov berishda zaiflashadi yoki umuman faollashmaydi va shu bilan bir qatorda tabiiy holatda past rangsizlantirish qobiliyatiga ega bo'lganlari esa kislotalar ta'sirida yaxshi faollashadi. Bu ayniqsa, gil kukuni uchun to'g'ri keladi. Aktivlashtirishdan keyin uning massasiga nisbatan oz miqdorda o'zgaradi va haqiqiy zichligi kamayadi hamda rangsizlanish qobiliyati ortadi.

Oddiy faollashtirilgan aluminalarni kuchli kislotalar, masalan, xlorid kislotasi yoki sulfat kislotasi tuzlari yoki natriy gidrosulfit bilan ishlov berish bir vaqtning o'zida sorbentning xossasini kamaytirish, rangli tanalarni olib tashlash va aluminiy oksidlar bilan ishlov berilgan sulfat kislotasi kabi samarali emasligi aniqlandi

Oqartuvchi gil kukunlari bilan yog'larni tozalash oxirgi bosqich hisoblanadi. Ba'zi hollarda gillar bilan ishlov berish mustaqil tozalash usuli sifatida ishlatilishi mumkin. Eng oson adsorbsiyalanadigan yuqori molekulyar og'irlikdagi qatronlar va naften kislotalarini olib tashlash uchun gil kukunidan foydalanish samarasi kam.

Ishlatilgan yog'larni kuchli mineral kislotalar, xususan, sulfat kislota bilan qayta ishlash (tozalash) ning ma'lum usullari, so'ngra oqartiruvchi gil bilan ishlov berish. Shu bilan birga, yog'larning 50% gacha bo'lgan muhim qismi yo'qolib, kislotali loyga aylanadi. Neftni bunday qayta ishlash chiqindi gil va kislotali loyni yo'q qilishda muammolarga olib keladi, bu esa atrof-muhitning ifloslanishi bilan bog'liq.

Ishlatilgan motor moylarini qayta tiklashning (tozalashning) ma'lum usuli bir qator ketma-ket bosqichlarni o'z ichiga oladi: mexanik aralashmalarni olib tashlash, suv va engil uglevodorodlarni olib tashlash, to'yingan uglevodorod erituvchilar bilan ishlov berish, keyin vakuumli distillash va katalitik gidrogenlash.

Ishlatilgan yog'larni qayta tiklash (tozalash)ning ma'lum usuli bo'lib, uning mohiyati isitish, suv va engil uglevodorod fraktsiyalarini distillash, polimetilsiloksan erituvchilar bilan ishlov berish, so'ngra yupqa qatlamli bug'latgichda vakuumli

distillash jarayonidir. Erituvchining yuqori narxi va uni moy bilan aralashmasidan olib tashlashning qiyinligi Ekstraksiya bosqichidan keyingi neft sifati uni motor moylarini ishlab chiqarish uchun ishlatishga imkon bermaydi va vakuum distillashning qo'shimcha bosqichini talab qiladi.

Ishlatilgan moylarni qayta tiklashning (tozalashning) prototipi sifatida ma'lum bo'lgan usuli quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: engil fraktsiyalar va suvni olib tashlash uchun moyni isitish, propan kabi to'yingan uglevodorod erituvchilar bilan yog'ni olish, vakuumli distillash. fraksiyalash va gidrotozalash, og'ir fraksiya esa issiqlik bilan ishlov berishdan o'tkaziladi va erituvchi bilan qayta ekstraksiya qilinadi. Ushbu texnologiyani qo'llashda gaz neft fraksiyalari ekstraksiyadan keyin fraksiyalash bosqichida chiqariladi, bu esa ekstraksiya bosqichidan so'ng neft sifati yomonlashtiradi va qo'shimcha ishlov berish bosqichlari talab qilinadi - issiqlik bilan ishlov berish, qo'shimcha ekstraksiya, bu texnologik jarayonning narxini sezilarli darajada murakkablashtiradi va oshiradi.

Maqsad - asfaltlangan neft sifati yaxshilash orqali jarayonning iqtisodiy va ekologik parametrlarini oshirish.

Ishlatilgan motor moylarini qayta tiklash (tozalash)ning taklif etilayotgan usuli quyidagilardan iborat bo'lishi bilan erishiladi: mexanik aralashmalarni olib tashlash, suv va yengil uglevodorod fraksiyalarini distillash, gaz moyi fraktsiyalarini olib tashlash, yog'li fraksiyalarni cho'ktiruvchi erituvchilar bilan ekstraksiya qilish, keyin vakuumli distillash (fraksiyalash) va gidrotozalash yo'li bilan gazoyli fraksiyalari ekstraksiya bosqichiga o'tkaziladi va ekstraksiyadan so'ng smola-asfaltten birikmalarining bir qismi ichki sug'orishni yaratish uchun ekstraksiya apparatiga qayta ishlanadi.

Chiqindi motor moylarini tozalashda va oqartirishda sorbent sifatida qo'llaniladigan gil tuproqlarini tarkibiga e'tibor bergan holda termik qayta ishlov berilishi yoki kislota bilan kimyoviy ishlov beriladi.

Chiqindilarni adsorptiv tozalashda adsorbentlar bilan yog'ni ishlov berish harorati va davomiyligi katta ahamiyatga ega. Nazariy jihatdan, harorat ko'tarilishi bilan adsorbsiya samaradorligi pasayishi kerak, chunki bu chiqarilgan (adsorbsiyalangan) moddalar molekularining issiqlik harakatini kuchaytiradi va ikkinchisi adsorban yuzasida katta qiyinchilik bilan saqlanib qoladi. Shu bilan birga, past aloqa haroratida, moddaning molekulari adsorban yuzasiga yog'ning yuqori yopishqoqligi tufayli juda sekin tarqaladi. Shuning uchun yopishqoq motor moylarini kontaktli qayta ishlash 150-200 °C haroratda amalga oshiriladi.

Tozalash samaradorligining muhim sharti, shuningdek, adsorban (chang) bilan yog'ning aloqa qilish (aralashtirish) davomiyligi va intensivligidir. Agar adsorban va moy tinch holatda qoldirilsa, adsorbent bilan bevosita aloqada bo'lgan suyuqlik qatlamlari tozalanadi va uzoqroq qatlamlardan kiruvchi aralashmalar adsorban yuzasiga juda sekin kirib boradi. Shuning uchun ishlatilgan moylarni kontaktli tozalash

odatda kuchli aralashtirish bilan amalga oshiriladi (1000-1400 hajm/min). Aralashtirish vaqti 30 mingacha.

Chiqindilarni qayta ishlashning ko'plab usullari mavjud, ammo qanday ishlov berish usuli maxsus adsorbentdan ajralib turishidan qat'iy nazar, faollashtirilgan loy, bu ta'sir boshqacha bo'lib chiqindilarni qayta ishlash jarayonida katta rol o'ynaydi. Bunda adsorbsiyaga teng kelmaydi.

Agar maydalanish jarayoni olib borilmasa kompozitimiz kuyish darajasiga olib keladi va buning natijasida o'z xususiyatini yo'qotadi. Yog'larni tozalash, sifatini yanada oshirish uchun alyuminiy gidroksid va magniy gidroksidlar qo'shiladi. Bu asoslarni faollantirilgan gil kukunlariga qo'shiladi. Harorat kutarilishi bilan kislotali xossasi kamayib boraveradi. Oqartiruvchi gil kukunlarini tarkibiga ko'ra qayta ishlov berish o'zgartirilib boriladi.